

ТАРЧУМАИ ЎЗБЕКИИ ДОСТОНИ “ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО” - И АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ

*Феруза Қаюмова,
номзади илмҳои филологӣ, дотсенти Донишгоҳи
давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров*

Фишурда: Тарҷумаи каломи мавзун санъатест, ки маҳорати томро талаб мекунад. Тарҷумон имкон дорад, ки ба қувваи эҷодии худ имкони васеъ дода, асарро аз нав эҷод кунад ва баъзе элементҳои дуюмдараҷаи онро тағйир дода, созу сухани муаллиф, қалбу садои онро нигоҳ дошта метавонад. Дар мақолаи маҳорати тарҷумони Муҳаммадризо Огаҳӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Калидвожаҳо: шеър, тарҷума, Муҳаммадризо Огаҳӣ, Ҷомӣ, “Юсуф ва Зулайхо”, шаклу мазмуни асари бадеӣ.

Дар осори шеърӣ ваҳдати шаклу мазмун ва алоқаи диалектикӣ дар байни онҳо хеле пурқувват аст. Ҳар як асари шеърӣ вобаста ба мазмуни худ дорои шакли мувофиқ – вазн, қофия, ритм ва оҳанги хос мебошад. Ҳар як ҷузъиёти шаклӣ дар шеър воситаи муҳимест, ки мазмунро ба рӯи об мебарорад. Барои ҳамин дар шеър тағйир додани ҷузъитарин ҳиссаи он тамоми мазмунро тағйир медиҳад. Аз ин рӯ, аз як забон ба забони дигар тарҷума кардани асари шеърӣ бисёр мушкил аст. Ҳол он ки шеърро аз як забон ба забони дигар бидуни тағйирот тарҷума кардан ғайриимкон аст. Чунки ҳар як халқ низоми шеърӣ, анъанаҳои поэтикӣ таърихан ташаккулёфта, хусусиятҳои махсуси шеърии худро дорад. Дар тарҷума имконияти инъикос намудани тамоми ин махусиятҳо вучуд надорад.

Муҳаммадризо Огаҳӣ яке аз шоирони барҷастаи асри XIX ўзбек аст, ки дар муҳити адабии Хоразм камол ёфта, дар баробари шоирӣ, асарҳои зиёди классикони форсу тоҷикро ба забони ўзбекӣ тарҷума кардааст. Дар дебочаи девони «Таъвизул-ошиқин» шоир феҳрасти асарҳои тарҷума кардаашро овардааст, ки теъдоди онҳо ба наздаҳ адад мерасад. Дар он рӯйхат ба ғайр аз асарҳои Ҷомӣ «Қобуснома»-и Кайковус, «Ҳафт пайкар»-и Низомӣ, «Гулистон»-и Саъдӣ, «Ҳашт бихишт»-и Хусрави Деҳлавӣ, «Зафарнома»-и Шарофиддин Алии Яздӣ, «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд (чилди дуҷум) «Ахлоқи Муҳсинӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, «Шоҳу гадо»-и Ҳилолӣ, «Бадоеъ-ул

вақоеъ»-и Восифӣ барин намунаҳои барҷастаи назму насри тоҷикро мебинем.

Мусаллам аст, ки шоирони зиёди туркигӯ ба эҷодиёти Абдурахмони Ҷомӣ пайравӣ намудаанд, илова бар ин, ба хотири баҳраманд сохтани мардуми туркизабон аз осори ин шоири бузург якчанд асарҳои ӯро ба забони модарии худ тарҷума низ намудаанд. Дар ин самт Муҳаммадризо Огаҳӣ (1809-1974) дасти тавоно дошта, асарҳои Юсуф ва Зулайҳо», «Саломон ва Абсол», «Баҳористон»-и Ҷомиро тарҷума кардааст. Огаҳӣ дар таърихи адабиёти ўзбек ҳамчун шоири зуллисонайни хушсалиқа, таърихнавис ва тарҷумони сермаҳсул маъруфият дорад. Шеърҳои тоҷикии Огаҳӣ зиёда аз 300 байт буда, дар девони «Таъвиз-ул- ошиқин»-и ӯ саҳифаҳои алоҳидаро ишғол мекунад. Тарҷумаи ўзбекии «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ соли 1975 ба нашр расидааст.

«Юсуф ва Зулайҳо»-ро Огаҳӣ монанди дигар асарҳо бо фармони хони Хоразм Маҳаммадраҳими сонӣ, ки шоир буду «Фирӯз» таҳаллус дошт, тарҷума кардааст. Дар боби «Сабаби таълифи китоб» ӯ менависад.

Ҳамул шоҳи қуёштону фалактахт,
 Жавонтабъу жавонфикру жавонбахт,
 Мани маҳзунға айлаб лутфу эҳсон,
 Деди, к-эй фазларо яктои даврон.
 Бу нусха таржумасиға очиб тил,
 Иборотини туркий маснавий қил.
 Қабул ул мушкил ишни охир этдим
 Бериб шоҳ комини комимға етдим (14,67).

Муҳаммадризо Огаҳӣ шоири лирики ғазалсаро буда, достону маснавиҳои калонҳаҷм надорад. Бо вучуди ин дар тарҷумаи «Юсуф ва Зулайҳо» ва «Шоҳу Гадо» иқтидори худро санчида, маҳорати баланди маснависароиро ба намоиш гузошта тавонистааст. Шоири ўзбек асарро аз боби чаҳорум, ки бо байти:

Ман он мурғам, ки домам донаи туст,
 Фусуну вахшатам афсонаи туст.

оғоз меёбад, тарҷума намуда, чунин сар кардааст:

Ман у қуш ман ки домим донанг улғай,
 Фурсуну вахшатим афсонанг ўлғай.

Боби нӯҳумро, ки ба мадҳи султон Ҳусайн Бойқаро бахшида шудааст ва боби охириро, ки дар он ҷо Ҷомӣ дӯсти азизаш Навоиро бо суханони пур аз меҳру садоқат навозиш мекунад, Огаҳӣ тағйир дода, ба номи ҳомии худ Муҳаммадраҳими Сонӣ

мегардонад ва тарчумаро ба ў мебахшад. Дар ҳар ҷое, ки Ҷомӣ тахаллусашро оварда бошад, Огаҳӣ тахаллуси худро гузоштааст. Ҳарчанд чунин тағйирот дар тарчума қобили қабул нест, аммо ин ҳолат аз ҷониби мутарҷим амалӣ гардидааст. Хушбахтона, чунин тағйиру ихтисоркуниҳо ба сужети асар ва мундариҷаву мазмуни он бевосита алоқа надоранд. Дар ҷараёни тарчума Огаҳӣ ба нуктаҳои муҳим, яъне *достонро ба вазни худаш тарчума кардан, ба мазмуни асар тағйирот ворид накардан, аз ҳар байт як байти ўзбекӣ эҷод карда, ифодаву ибора ва санъатҳои дилангези мусаннифро бо таровати аслиаш ва мувофиқ ба забони тарҷумашаванда баргардонидан*, таваҷҷуҳи хоса зоҳир кардааст.

Бисёр байтҳои Ҷомӣ дар тарҷумаи ў бо ҳусну камоли худ ҷилванамо гашта, хонандаи ўзбекро мафтун мекунад, ба дилаш завқу сурури беандоза бахшида, бо шеъри ширину ҳайратовари Абдурахмони Ҷомӣ ошно месозад.

Чу шоҳе хур ба тахти ховар омад,
Сақили аблақи Юсуф баромад.
Бурун омад Зулайхо чун гадое,
Гирифт аз роҳи Юсуф тангное.
Ба расми додхоҳон дод бардошт,
Зи дил нола, зи ҷон фарёд бардошт (21, 135).

Тарҷумааш:

Тонг отиб ёруғоч олам фазоси,
Етушти аблақи Юсуф садоси.
Зулайхо борибон тутди йўлини,
Кўтарди кўк сари икки қўлини.
Нечукки додхоҳлар дод қилди,
Куяб ҷону дили фарёд қилди (14, 47).

Ин як мисолест аз тасвирҳои пурҷушӯ хурӯши дили ҳассоси Зулайхо, ки қаҳрамони асосии достон аст ва дар роҳи ишқи Юсуф тамоми молу сарват ва умру ҷонашро бахшидааст. Ў ошиқ аст, беаброна чун парвона ба тарафи Юсуф мешитобад ва дар оташи ҳусни ў сӯхтани мешавад, аз ў ба дардаш шифо металабад, ҳар лаҳза ҳар имкониятро ғанимат дониста, илтиҷо мекунад, ки Юсуф ба ў раҳм кунаду муроди дилаш ҳосил шавад. Ҷомӣ ин ишқи беинтиҳои поки Зулайхоро бо муҳаббати бузург бо тамоми санъати шоиронаи худ ҳикоят кардааст. На танҳо воқеаҳо пурдари мебошанд, балки байтҳо, қофияҳову радифҳо аз ҳолати Зулайхо аз тапишҳои дили ў гувоҳӣ медиҳанд. Ибораҳои, ки Огаҳӣ ба ҷои суҳанони Ҷомӣ кор фармудааст, аз доираи мантиқи

байт берун нестанд ва ба маънои онҳо дигаргунии махсус надаровардаанд.

Байтҳои ўзбекӣ бо шаклу мазмун, зарбу шиддат, равонии вазну ҳусни қофия ба байтҳои тоҷикӣ баробарқиматанд. Вақте ки Огаҳӣ оид ба тарҷумаи «Байт бар байт» ҳарф мезанад, аҷаб нест, ки ҳамин чизро ба назар дошта бошад. Дар ҳақиқат, дар тарҷумаи осори классикони Машриқзамин байтро ба асос гирифтани аҳамияти калон дорад. Алалхусус, дар маснави ин боз муҳимтар аст, зеро байт ин ҷо воҳиди тарҷумавӣ ба шумор меравад - ҳама маҳорати суҳанпардозӣ, тағйироти зарурӣ айнан дар худуди байт воқеъ мешавад. Ин хусусият дар мисолҳои зерин боз аниқтар ба чашм мерасад:

Фитод аз захми он бар синааш чок,
Чу сайди захмнок афтод бар хок.
Ба беҳушӣ замоне гашт дамсоз,
Дигар омад ба холи хештан боз.
Ба афсуни дили девонаи хеш,
Зи сар оғоз кард афсонаи хеш (21,146).

Тарҷумаи Огаҳӣ:

Анинг захми анингдек кор қилди,
Ки ерга сайди бисмилдек йиқилди.
Замоне ақлу ҳушини қочирди,
Яна ўз ҳолиға келдию турди .
Топа олмай дили девонасини,
Яна бошлади ул афсонасини (14, 136).

Дили Зулайхо баъд аз дидори Юсуф дар Миср каме таскин ёфта, андаке шод мешавад, аммо саркашиҳои Юсуф ишқи ўро бештар шиддат мебахшаднок намуда, дар гирдоби азоб ғарқаш карда буд. Аз зориҳои Зулайхо назди Юсуф:

Чунон дар лучҷаи ишқи туам ғарқ,
К-аз ў ҳоли наям аз пой то фарқ.
Зи ман фассод ҳар рагро, ки ковад,
Ба ҷон хун ғамат берун таровад (21, 170).

Огаҳӣ тарҷума мекунад:

Бӯлибман ўйла ишқим, баҳрига ғарқ,
Ки холӣ эрман андин пой то фарқ.
Рагим гар неш ила фассод очғай,
Ғаму дардингни қон ўрнига сочғай(14, 145).

Ҳамин тариқа, тарҷумон кӯшиш кардааст, ки хусусиятҳои образи Зулайхо, ҳолатҳои рӯҳии ин ошиқдухтари муборизу диловарро бо ҳама мураккабиҳояш аз нав ҳосил кунад, сурудаи

муаллифи бузургро бо забони худ инъикос намояд. Инчунин тасвир ва ҳарфҳои ҳусни Юсуф, лаҳзаҳои драматӣ, ки дар ин дoston хеле бисёранд, аз тарафи Огаҳӣ огоҳона ва хуб тарҷума шудааст.

Метавон гуфт, ки Огаҳӣ ҳамчун шоири маснависаро дар тарҷумаи маснавиҳои ахлоқиву ишқӣ низ ба мақсади пешгузоштаи худ расида, хонандаи ўзбекро аз лаззати фаҳмиш ва дастрасӣ ба ин маснавиҳои нотакрори форсӣ-тоҷикӣ баҳрааманд гардонидааст. Хоса, дар тарҷумаи асарҳои Абдурахмони Ҷомӣ муҳаббат ва ихлоси тарҷумон нисбати Ҷомӣ ва осори ў ба хубӣ эҳсос мешавад.

ФЕҲРАСТИ АДАБИЁТ

1. Адабиёти форсу тоҷик дар асарҳои ХП-Х1У.қ.2. Душанбе, 1983.-287с.

1. Афсаҳзод, А. Рӯзгор ва осори Абдурахмони Ҷомӣ. Зери таҳрири аъзо-корреспонденти АФ СССР. С.Осимӣ.-Душанбе: Дониш, 1980.-203 с.

2. Бертельс Е. Э. Избранные труды. Навои и Джами.- Москва: Наука, 1965.- 499 с.

3. Комилов Н. Бу қадимий санъат... Тошкент: Ғ.Ғулом, 1998, 203 б.

4. Огаҳӣ, Муҳаммадризо. Асарлар, 1 жилд,-Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1971, 320 б.

5. Огаҳӣ, Муҳаммадризо. Асарлар. IV жилд,-Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1936. 349 б.

6. Ўзбек адабиёти. Тўрт томлик. Биринчи том, Тошкент, 1959, 404 б.

7. Фонӣ, Амир Алишер. Девони форсӣ.- Душанбе: Ирфон, 1993.- 320с.

8. Ҷомӣ ва робитаҳои адабӣ. (Маҷмӯи мақолот бахшида ба 575 – солагии А.Ҷомӣ, мураттиб З.Ш.Ҳасанова).-Душанбе: Дониш, 1989. – 157 с.

9. Ҷомӣ, Абдурахмон. Осор(иборат аз ҳашт ҷилд, ҷ.1, 2). – Душанбе: Адиб, 1986.-398 с.

10. Ҷомӣ, Абдурахмон. Осор(иборат аз ҳашт ҷилд, ҷ.4). – Душанбе: Адиб, 1986.-398 с.

11. Ҷомӣ, Абдурахмон. Осор(иборат аз ҳашт ҷилд, ҷ.5). – Душанбе: Адиб, 1988.-384 с.